

POLAND

POLAND

BUYUK IPAK YO'LI - MULOQOT YO'LI**To'xtasinov Mira'zam Abdujabbor o'g'li**

mirazamtokhtasinov@gmail.com

Namangan davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8042871>**Annotatsiya**

Ushbu maqolada buyuk ipak yo'lining paydo bo'lishi, sharq va g'arb mamalakatlarining ijtimoiy iqtisodiy hayotida tutgan muhim o'rnini haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Buyuk ipak yo'li, Buyuk meridional yo'l, shoh yo'li, tuz yo'li, lazurit yo'li, oltin yo'l, Treseka, tranzit.

Insoniyat rivojlanishi tarixida davlatlar va xalqlar o'rtasidagi turli siyosiy, diniy va etnik an'analarga ega bo'lgan, uzoq davom etgan o'zaro manfaatli madaniy va iqtisodiy hamkorlik misollari juda ham ko'p. Misol uchun, mashhur "Varyagdan yunongacha" yo'l o'tgan bo'lib, uzoq vaqtgacha Rus davlati bilan Skandinaviya davlatlarini (Shvetsiya, Norvegiya, Daniya) bog'lab turgan. Tarixda tuz yo'li ma'lum bo'lib, u Afrika asosan, Sahroi Kabir cho'li orqali o'tgan. Lekin eng asosiy, dunyoga mashhur yo'l Buyuk Ipak yo'lidir. U Atlantika okeani qirg'oqlaridan Tinch okeani qirg'oqlarigacha cho'zilib, butun Osiyo qit'asi bo'ylab O'rta yer dengizi davlatlarini Uzoq Sharq davlatlari bilan birlashtirgan. Bu oddiygina yo'l yoki okeandan okeangacha bo'lgan yo'llar tizimi bo'lib qolmay, balki tinchlik va hamkorlikka intilgan xalqlarni birlashtiruvchi, Sharq va G'arb o'rtasidagi murakkab madaniy-iqtisodiy ko'priki bo'lgan.

Prezidentimiz I. A. Karimov yo'llar qurish, savdo-sotiq masalasida juda ko'p ishlarni amalga oshirish kerakligiga e'tibor berib, shunday deganlar: ".qit'alararo magistrallarni vujudga keltirish va ularning texnikaviy holatini mustahkamlash nihoyasiga yetgach, O'zbekiston va Markaziy Osiyo mamlakatlarining tashqi iqtisodiy aloqalarini amalga oshirish uchun qulay imkoniyatlar yaratiladi. Bundan tashqari, amalda Buyuk Ipak yo'lining yo'nalishlariga mos bo'lgan shunday kommunikatsiyalar orqali dunyoning ko'pgina mamlakatlari bilan muntazam madaniy sayyohlik va amaliy aloqalarni yo'lga qo'ysa bo'ladi"¹.

Buyuk Ipak yo'lining paydo bo'lishi miloddan avvalgi II asrga borib taqaladi. "Buyuk Ipak yo'li" talqini esa tarix faniga XIX asrda nemis sayyohi va tarixchisi K. Rixtgofer tomonidan 1877 yilda, uning "Xitoy" kitobida Sharq davlatlaridan o'tuvchi bu yo'lni birinchi marta "Ipak yo'li" deb nomlanganidan

¹ Karimov I. A. Davfsizlik va barqaror taraqqiyot yulida. T. 6. – T., 1998. – 224-6.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

so'ng kiritilgan. Aytib o'tish kerakki, Buyuk Ipak yo'lining qaror topishidan ancha ilgari O'rta Osiyo va Qadimgi Sharq hududida urush va tinchlik maqsadlariga xizmat qiluvchi yo'llar mavjud bo'lgan. Urush vaqtida ulardan katta armiyalar, kichik o'tradlar o'tar, qonli janglar kuchayar, yo'l yoqasida joylashgan shaharlar talanar edi. Tinchlik davrida esa bu yo'llar siyosiy, savdo-sotiq va madaniy hayotni bog'lovchi omil bo'lgan. Ular turlicha atalgan. Eng qadimiy "lazurit"² yo'li miloddan avvalgi III–II ming yilliklarda vujudga kelgan. U Pomir tog'laridan boshlanib, Eron orqali Old Osiyogacha va Misrgacha o'tgan. Bu nom yuqori Amudaryo tumanlarida va Pomirda qazib olinuvchi yarim qimmatbaho tosh lazuritni (lyapis-lazur), qadimgi sharq davlatlari, jumladan Shumer (ikki daryo oralig'i) va Misr zargarlariga yetkazib berish bilan bog'liq. Arxeologik qazilmalar davomida, qabrlardan badaxshon lazuriti topilgan. Tarixdan ma'lumki, miloddan avvalgi VI–V asrlarda Eron ahamoniylari saltanati davrida uning hududi bo'ylab "shoh yo'li" o'tgan. U O'rta yer dengizi qirg'oqlarida Efes va Sardog shaharlarini Eron poytaxtlaridan biri va Suzi shahri bilan bog'lagan. Yana bir yo'l Erondan Baqtriya, So'g'diyona, Toshkent vohasi va Qozog'iston hududi orqali Oltoygacha olib borgan. Miloddan avvalgi IV asrda Iskandar Zulqarnayn Ahamoniylarning so'nggi podshosi Droni yengib, 329-yilning bahorida O'rta Osiyo chegarasiga yetib keladi. Kuchli qarshilikka duch kelishiga qaramay, u bu yerda o'z hukmronligini o'rnatdi. Marg'iyona, Baqtriya, So'g'd davlatlarining yunon bosqinchilariga siyosiy bo'ysunishi uzoqqa cho'zilmagan bo'lsa-da, yunon va O'rta Osiyo madaniyatining qo'shilishi ma'naviy va moddiy madaniyatning jadal ko'tarilishiga sharoit yaratdi. Shu vaqt davomida O'rta Osiyo, Hindiston va Sharqiy O'rta yer dengizi madaniyatlari o'rtasida aloqalar saqlanib qolgan. Miloddan avvalgi III asrga kelib Xitoy bilan aloqalar o'rnatila boshlagan. Ma'lumki, Xitoy imperatori U-Di miloddan avvalgi 138-yilda o'z elchisi Chjan Syanni ko'chmanchi qabila xunnlarga qarshi kurashda ittifoqchi izlash uchun jo'natadi. Sayohat qilib yurib, elchi xunnlarni qo'lga asir tushadi va 10 yil shu yerda qolib ketadi. U qochib, Markaziy Tyanshan tog'laridan o'tib, Issiqko'lga chiqishga muvaffaq bo'ladi. Norin daryosi sohili bo'ylab o'tib, Farg'ona vodiysiga yetadi. Vodiya shaharlarning ko'pligi, ular bitta davlatga birlashganligi uning uchun kutilmagan hol edi. U Farg'ona vodiysi hukmdori bilan kelishishga harakat qilib ko'radi, lekin hukmdor faqat savdo-sotiq munosabatlarini yo'lga qo'yishga rozilik bildirgani uchun, Chjan Syan janub tomonga yo'l oladi. Sayohatdan qaytayotib u yana xunnlarni qo'lga asir tushib

² "Lojuvard" Vikipediya" <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Lojuvard>.

qoladi, lekin bu safar ikki yil o'tgach, qochib ketadi. Chjan Syan o'zining O'rta Osiyoda bo'lgani haqida imperator nomiga batafsil yozilgan bayonnomani taqdim etib, unda savdo-sotiq uchun qulay yo'llarni ko'rsatadi, bu esa keyinchalik Buyuk Ipak yo'liga asos solinishida muhim ahamiyat kasb etadi. Imperator unga "Buyuk sayohatchi" unvonini beradi.

Xitoy va O'rta Osiyo o'rtasidagi mol ayriboshlashlar haqidagi ma'lumotlar miloddan avval I-asrdan boshlab milodning VII–VIII asrlarigacha ko'rsatiladi. Eng birinchi ko'rsatmalar sovg'a-salomlar keltirish haqida bo'lib, ular xon saroyiga O'rta Osiyo davlatlaridan olib borilgan. Xitoy ham biron-bir davlat hukmdorini o'z tomoniga jalb qilmoqchi bo'lsa, albatta sovg'a-salom yuborgan. O'rta Osiyo tortiqlaridan, ayniqsa, mashhur "Davani"³ otlari juda qadrlangan, chaqqon ayg'ir bo'lgani uchun xitoylar ularni "qanotli" deb ataganlar. Xitoy afsonasiga ko'ra, imperator xudo darajasiga ko'tarilishi, mangulikka erishishi uchun samoviy otlarda osmonga ko'tarilishi kerak bo'lgan. Shuning uchun ular qadrlangan. Xuddi o'sha Chjan Syan Xitoyga "samoviy" otlarni olib ketgan. Bu tadbirkor sayohatchi O'rta Osiyodan faqatgina otlarni emas, balki ular uchun yemish – suli urug'ini ham olib chiqib ketgan. Qisqa vaqt ichida suli ekinlari butun Xitoy bo'ylab yoyilib ketgan. O'rta Osiyo va Xitoy o'rtasida aloqalar mustahkamlanib borgan. Har yili imperator saroyi G'arbga bir necha yuz qo'riqchilari bo'lgan kamida beshta missiya yuborgan. Ular o'zlari bilan ipak, metall buyumlar olib borib, u yerda otlar, nefrit va O'rta Osiyoning boshqa tovarlariga ayriboshlashgan. Xitoy buyumlari faqatgina O'rta Osiyo uchun mo'ljallanmagan. Ipak matolariga talab Eronda va undan g'arbda joylashgan davlatlarda birmuncha katta bo'lgan. Yevropada ipak daraxtda o'sadi, faqat xitoyliklarga bu o'simlikning sirini biladilar, deb hisoblangan. Avgust hukmdorligi davrida Rim Xitoy ipaklariga jun mahsulotlari, ziravorlar va shisha buyumlarni almashgan. Ipak matolariga oid afsonalar xitoyliklarga juda qo'l kelgan, shu orqali ular o'zlariga monopoliya yaratib, qimmatbaho mato eksportini tashkil qilishga muvaffaq bo'lganlar. Hududlari orqali qilingan savdo-sotiq ishi ma'lum miqdorda foyda keltirgan sababli parfiyaliklar ham, yerlaridan Ipak yo'li o'tgan keyingi avlodlar ham ipak tayyorlash sirlarini oshkor etishdan manfaatdor bo'lmaganlar. Rimliklar bu matoni birinchi bor ko'rganlarida katta shov-shuvga sabab bo'lgan.

Xitoydan chiqqan karvonlar shimoliy Tyanshan tog'laridan oshib o'tib, O'rta Osiyo hududini kesib o'tgan, Xuroson orqali (Amudaryo g'arbi) Mesopotamiya

³ "Davan Wikipediya" <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Davan>.

va O'rta yer dengizi yerlariga yetib borgan. Buyuk Ipak yo'lining uzunligi 12 ming kilometrni tashkil qilgani sababli, savdogarlarning juda ozchiligi ipak yo'lini to'liq bosib o'tgan. Ular asosan navbatma-navbat sayohat qilganlar, ba'zida tovarlarini yarim yo'lda ayirboshlash bilan cheklanganlar. Buyuk Ipak yo'li bo'ylab karvonlar o'tuvchi shahar va qishloqlarda karvonsaroylar joylashgan. Ularda savdogarlar, karvon xizmatchilari uchun hujralar, tuyalar, yilqi, qoramol va eshaklar uchun xonalar, zarur oziq-ovqat va yem-xashak mavjud bo'lgan. Karvonsaroylarda savdogarlar o'zlarini qiziqtirgan tovarlarni ko'tarasiga sotishlari yoki sotib olishlari, so'nggi tijorat yangiliklari, avvalo, narxnavolarni bilib olishlari mumkin bo'lgan. Xorazm, So'g'd va Farg'ona savdo-sotiq markaziga aylana borgan. Ipak yo'li O'rta Osiyo tovarlari, otlar, don mahsulotlari, shuningdek uzum va paxtaga talabni kuchaytirgan. O'rta Osiyo shaharlarida hunarmandlar yangi hunar turlarini Sharqdan metall buyumlar, G'arbdan shisha idishlar ishlab chiqarishni o'rganganlar. O'rta Osiyo hududida miloddan avvalgi I -asrda Kushon davlati yuzaga kelib, uning birinchi hukmdori Kudzulla Kadfiz bo'lgan. Davlatning poytaxti Surxondaryo vohasidagi Dalvarzintepa o'rnida joylashgan shahar bo'lgan. Kudzulla Kadfiz hukmronligi davrida Kushon davlati tarkibiga O'zbekiston va Tojikistonning janubiy tumanlari bilan birga, Qozog'iston va Kashmir ham kirgan. Kanishka hukmronligi davrida (78–123) mamlakat tobora kengayib borgan. Kanishka istiloni kuchaytiradi: Hindistondagi yerlarini mustahkamlaydi, mamlakat poytaxti Baqtriyadan Peshovarga ko'chiriladi. Kushon davlati esa Hindistondan Xo'tangacha, hozirgi O'zbekiston janubigacha cho'zilib, Afg'oniston hududini o'z ichiga olgan juda katta imperiyaga aylanadi. Yangi shaharlar qurilib, hunarmandchilik rivojlanib boradi va Hindiston, Xitoy, Rim imperiyasi bilan savdo-sotiq aloqalari o'rnatiladi, savdo-sotiqda, ayniqsa, Farg'ona otlari yuqori baholangan. Aynan Kushon davrida Buyuk ipak yo'lini mustahkamlashga zamin yaratgan xalqaro savdo-sotiq keng yoyila borgan. Savdo aloqalari yo'nalishi quyidagicha aniqlangan: Xitoyga O'rta Osiyodan jun matolar, gilamlar, taqinchoqlar, lazurit va zotdor otlarni, Xitoydan esa ipak matolar, temir, nikel, choy, porox yetkazib berilgan; Janubda Hindistondan shirinliklar va atir-upa olib kelingan. Hindistonga olib boradigan yo'l tor, katta balandliklarda, tog'lar orasidan o'tgani uchun "osilib turuvchi" deb nomlangan. Bosh yo'l Dunxuan, Xami, Turfan, Kashmir, O'zgan, O'sh, Quva, Andijon, Qo'qon, Samarqand, Buxoro va Marv orqali o'tgan. Marvda (Turkmanistonning hozirgi Mari shahri) Buyuk Ipak yo'li tarmoqlarga bo'linib ketadi. Shoh yo'llardan biri Xorazm orqali Volgaga, Sharqiy Yevropaga olib borgan. Shunday qilib, Xitoy, Hindiston, O'rta

Osiyo tovarlari Kiyev Russi, Novgorod, keyinchalik Moskvaga yetib borgan. Moskva bozorlarida asosan Sharq, hind savdogarlari savdo qiluvchi qatorlar mavjud bo'lib, ular "hind qatorlari" deb nomlangan. Boshqa bir shoh yo'l Balx va hozirgi Afg'oniston yerlari orqali Hindistonga olib borgan. Uchinchisi Bag'dod tomonga, undan O'rta yer dengiziga o'tgan. Bu yerda tovarlar kemalarga ortilib, Misr, Vizantiya, Italiyaga olib ketilgan. Qizig'i shundaki, Buyuk Ipak yo'lining asosiy yo'llaridan tashqari, ularga tutashib ketuvchi kichik shahobchalari ham mavjud bo'lgan. Hattoki, "oltin" yo'li ham mavjud bo'lgan. A. Sa'dullayev, V. Kostetskiy, N. Norqulovning fikricha, bu yo'l Qurama va Oltoy tog'larining hamda Zarafshon daryosining afsonaviy boylklari sababli shunday deb atalgan va kon qazuvchilar, ko'chmanchilar turar joylari tomon, Pop yo'nalishida Zarkentga olib borgan. A. Asqarovning fikricha, bu – Sibir yo'li bo'lib, undan Dovon (Farg'ona) orqali Issiqko'l qirg'oqlari bo'ylab shimoliy hududlarga oltin olib o'tilgan. Bu yo'llarning ikkalasi ham mavjud bo'lganlik ehtimoldan xoli emas. Yana "kumush" yo'li ham mavjud bo'lib, undan Markaziy Osiyo kumushi ortilgan karvonlar shu metall yetishmaydigan davlatlar – Bolgariya, Kiyev Rusi va Yevropa mamlakatlariga olib o'tilgan. Rossiya, Germaniya va Boltiqbo'yi davlatlari hududlaridagi kumush tangalar – dirhamlar topilmalariga qaraganda, ular ham pul, ham tovar sifatida olib ketilgan. Savdo-sotiq, asosan, ayirboshlashdan iborat bo'lib, pul hisob birligi sifatida ishlatilgan. Savdogarlar o'z tovarlarini ma'lum bir miqdorda baholab, xuddi shu miqdordagi boshqa bir tovarga almashtirganlar. Buyuk Ipak yo'li orqali janub tomonga karvon bilan birga savdogarlar, elchilar, boylik orttirish maqsadidagilar, sarguzasht izlovchilar, oddiy mehnatkashlar – hunarmandlar va dehqonlar hamda haj qiluvchilar o'tganlar. Ayniqsa, karvon yo'llaridan Budda diniga sig'inuvchilar va Budda ruhoniylari ko'plab yurganlar. Ular, asosan, dinni yoyish bilan mashg'ul bo'lganlar. Asta-sekin buddizm Hindistondan Buyuk Ipak yo'li o'tgan boshqa davlatlarga ham yoyila borgan. O'rta Osiyoga buddizmning jadal kirib kelish vaqtini budda muqaddasgohi Ayritom (Shimoliy Baqtriya, mil. av. II asr) bildirib turadi. Buddizmning markazi bo'lgan joy – arxeologlar tomonidan Termiz yaqinida olib borilgan qazilmalarda, Dalvarzintepada topilgan. Bu yerda Buddaga bag'ishlangan butun boshli ibodatxonalar, machitlar topilgan. Qazilmalarga qaraganda, u uzoq vaqtgacha O'rta Osiyo janubidagi kuchli buddizm markazi bo'lib kelgan, bu yerdan butun O'rta Osiyoga tarqalib, Kushon imperiyasining davlat diniga aylangan. Keyinchalik, karvon yo'li orqali buddizm sekin-asta Xitoygacha yoyilgan, Yaponiyaga, Janubi-Sharqiy Osiyo va Hindixitoyga kirib borgan. Bugungi kunda biz ushbu davlatlarda, ayniqsa, Xitoy va Yaponiyada buddizmning qanchalik

chuqur o'rnashib qolganligini bilamiz. Shunday qilib, buddizmning keng tarqalishida Buyuk Ipak yo'li muhim o'rin tutgan. G'arbdan O'rta Osiyo va Xitoyga kirib kelgan din faqatgina buddizm bo'lmagan. Zardo'shtiylik bilan birga, bu yerda xristianlik va moniylik ham bo'lgan. Nasroniylar O'rta Osiyo, Xitoy va Misrga, ularning xristiancha fikrmulohazalari pravoslav cherkovi tomonidan kofirlik deb e'lon qilingach, quvg'indan qochib o'tganlar. Xitoyda xristianlikni "yorug'likni o'qitish" deb ataganlar, bu "olovni o'qitish" deb nomlangan zardo'shtiylikdan farq qilgan. Xitoyda zardushtiylik o'zga yerliklarning dini hisoblanib, keng tarqalmagan. Moniylik ("ikkita qarash haqida o'qitish") aksincha, katta yutuqqa erishgan. U o'zida zardushtiylik va xristianlik diniy tasavvurlari elementlarini mujassamlashtirgan.

XX asrning oxiri jahonda sodir bo'lgan ulkan siyosiy o'zgarishlar bilan ajralib turadi. Butun dunyo bir butun va o'zaro bog'liq tizimga aylandi. Ma'lumki, jamiyat taraqqiyotining zarur shartlaridan biri xalqlarning o'zaro axborot almashinuvidir. Madaniyatda erishilgan yutuq va natijalar xalqlar o'rtasidagi o'zaro aloqalar – savdo-sotiq, bosib olish va ko'chib o'tish orqali keng tarqaldi. Unumdor, sug'oriladigan yerlarda butun bir madaniyat o'choqlari vujudga keldi. Tarixiy jarayonda karvon yo'llari asosiy o'rin tutgan, jumladan Buyuk Ipak yo'li qadimgi va o'rta asrlarda Xitoy, Hindiston, O'rta Osiyo, O'rta va Yaqin Sharq, O'rta yer dengizini birlashtirgan. Buyuk Ipak yo'lining tiklanishi nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun dunyo uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Buyuk Ipak yo'lining insoniyat taraqqiyoti tarixidagi ahamiyatini hisobga olib, xalqaro YUNESKO tashkiloti 1987 yilda "Ipak Yo'li" dasturini qabul qildi. Dasturning asosiy g'oyasi asrlar davomida urushlar bilan birga, xalqlar va davlatlar o'rtasida o'zaro munosabatlarning qanday kechganini ko'rsatish edi. Bu jarayonning bosh ko'rsatkichlari bo'lib Buyuk Ipak yo'li orqali amalga oshiriluvchi savdo-sotiq aloqalari va madaniy almashinuvlar xizmat qilgan. Turli mutaxassislardan tuzilgan xalqaro guruhlar uni amalga oshirishga kirishdilar. Madaniy yodgorliklarda ham mahalliy, ham o'zga yerlar an'analari jiplashib ketgan Markaziy Osiyo respublikalariga bu dasturda alohida o'rin ajratilgan. "Buyuk Ipak yo'li" dasturining yakuniy konferensiyasi 1997-yilda Parijda bo'lib o'tdi. O'sha yerning o'zida katta e'tiborga loyiq ko'rgazma tashkil etilib, unda Osiyo xalqlarining asrlar davomida erishgan madaniy yutuqlari namoyish etildi. Ikki yil o'tgach, 1995 yilda, avval Shtutgart "Linden-Museum"da, keyinchalik Berlinda va Rotterdamda "Ipak yo'lining vorisi – O'zbekiston" nomli ko'rgazma namoyish etilib, u O'zbekistonning tarixi va urf-odatlarini bilan yaqindan tanishish imkonini berdi. 1998-yilning noyabrida Toshkentda YUNESKO ijroiya kengashi 155-

sessiyasining yakunlovchi majlisi bo'lib o'tdi. Unda prezident I. A. Karimov so'zga chiqib, tarixni tiklashda ko'rsatgan yordamlari va ishtiroki uchun YUNESKO rahbariyatiga o'zining minnatdorchiligini bildirdi. Buyuk Ipak yo'li Osiyo va Yevropa xalqlari iqtisodiy va siyosiy hayotida muhim ahamiyat kasb etgan. U xalqlarning ham savdo, ham madaniy sohada o'zaro hamkorlik aloqalarini olib boruvchi, Sharq va G'arb o'rtasidagi o'ziga xos ko'prik vazifasini o'tagan. U yana xalqlar o'rtasidagi muloqotning eng yangi usuli – savdo-sotiq, madaniy va ilmiy aloqalar yo'li bo'lgani haqida dalolat beradi. Xuddi shuning uchun ham hozirgi davrda Buyuk Ipak yo'li an'alarini tiklash dolzarb masalaga aylandi. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, bu jarayonni amalga oshirishda bizning respublikamiz bir qancha ishlarni amalga oshirmoqda. O'zbekiston BMTning "Tranzit tashish hamkorligini rivojlantirish orqali savdo-sotiqni kengaytirish dasturi"da ishtirok etmoqda. Bu dasturga asosan Markaziy Osiyo davlatlari hamkorligida amalga oshirilib, ularning dengiz portlariga chiqishlariga imkon beruvchi va Buyuk Ipak yo'lining tiklanishiga asos bo'luvchi tranzit transport yo'lagi yaratish sohasidagi o'zaro hamkorlik yo'nalishlari ishlab chiqilmoqda. 1993 yilning mayida Bryusselda Yevropa komissiyasi tomonidan Markaziy Osiyo, Kavkaz hamda Yevropa Ittifoqi davlatlari vakillarining uchrashuvi tashkil etildi. Uchrashuvdan maqsad – jahon iqtisodiyotiga yangi mustaqil davlatlar, Markaziy Osiyo va Kavkaz davlatlarini jalb qilish imkoniyatlarini ko'rib chiqish edi. Bu masala, avvalo, transport va kommunikatsiya tizimlarini rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan. Bryussel uchrashuvida "TRASEKA" Yevropa – Kavkaz – Osiyo transport yo'lagini tashkil etish masalasi ko'rib chiqildi. Bu uchrashuv Buyuk Ipak yo'lini tiklash sari qo'yilgan birinchi qadam bo'ldi. Unda Markaziy Osiyo davlatlari va iqtisodiy hamkorlik tashkiloti (EKO) davlatlarining hukumatlararo shartnomasi tuzildi. Shartnomaga asosan, Pekin bilan Istanbulni birlashtiruvchi, Transosiy magistralining asosiy qismi bo'lgan TadjanSaraxs-Mashhad temir yo'l tarmog'i qurilishi amalga oshiriladi. 1996 yilda Saraxsda Markaziy Osiyo va Eron temir yo'l magistralining birlashuvi bu maqsadda qo'yilgan muhim qadam bo'ldi. Qurilishni yakunlash rejalashtirilgan. Bu transport yo'lagining ochilishi bilan O'zbekiston Sharqda Osiyo, Tinch okeani, undan Yevropa bilan tashqi savdo aloqalarini kengaytirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

1998-yil 8-sentabrda respublikamiz Prezidenti Islom Karimov Ozarbayjon poytaxtida o'tkazilgan Buyuk Ipak yo'lining tiklanishiga bag'ishlangan Xalqaro konferensiyada ishtirok etdi. Bu konferensiyada 32 mamlakat vakillari, BMT, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Jahon banki vakillari qatnashdilar. Boku

konferensiyasi ishtirokchilari "TRASEKA" loyihasini amalga oshirish komissiyasini tashkil etish, Boku shahrida rezidensiyasini joylashtirish va doimiy kotibiyatini ta'sis etish taklifini ma'qulladi. O'zbekiston temir yo'l qurilishi bilan birga, Andijon-O'sh-IrkashtomQashqar avtomobil yo'llari qurilishi va rekonstruksiyasida ishtirok etadi. Bu yo'llar Xitoy va Pokistonga hamda Buxoro-Saraxs, Mashhad, Tehron va Termiz, Hirot, Qandaxor orqali Hind okeaniga chiqishga imkon beradi. Ushbu transmintaqaviy magistrallarning faoliyat ko'rsatishi O'zbekiston uchun Markaziy Osiyo davlatlari bilan tashqi iqtisodiy aloqalarga, OsiyoTinch okeani hududi, Hindiston va Xitoy, Yaqin Sharq mamlakatlari, Turkiya hamda Yevropadan tranzit tashishni kengaytirish imkoniyatlarini yaratadi. Buyuk Ipak yo'lining tiklanishi va har tomonlama o'rganilishi bu zaruratga to'la-to'kis javob beradi. Buyuk Ipak yo'li bir necha asrlar davomida turli xalqlarni yaqinlashtirishga, fikrlar va bilimlar almashinuviga, tillarni va madaniyatlarni o'zaro boyitishga xizmat qilib kelgan. Buyuk Ipak yo'li Sharq va G'arb halqlari o'rtasidagi keng madaniy aloqalar va o'zaro hamkorliklar tarixidir. Bu esa tinchlik va insoniyat taraqqiyoti uchun madaniy hamkorlik qilishning nechog'lik zarurligini tasdiqlaydi. Asrlar mobaynida o'zaro manfaatli aloqalar va farovon turmush darajasiga intilish siyosiy va diniy nizolar, kelishmovchiliklardan ustun kelgan. Kelajakda xalqlarning o'zaro hamkorlik munosabatlari modelini tuzishda shu kabi ishonarli misollardan foydalanish zarur.

Xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, Buyuk ipak yo'li nafaqt savdo yo'li balki o'zaro ma'daniyatlar almashinuv yo'li ham demakdir. Bu yo'l orqali mamlakatlar aro o'zaro ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va ma'daniy aloqalar o'rnatilib asrlar davomida ushbu yo'l O'rta Osiyo va G'arb mamalakatlari uchun muloqot yo'li sifatida faoliyat ko'rsatib keldi. Hozirgi zamonaviy dunyoda Buyuk ipak yo'li o'z ahamiyatini yo'qotgan bo'lsada, mamlakatlar aro o'zaro tashqi munosabatlar hali ham davom etib kelmoqda. Bu o'zaro aloqalarda Buyuk ipak yo'lining ahamiyat beqiyos hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Каримов И. А. Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. Т. 6. –Т.: 1998. Б.409.
2. .Hasanov B. O'zbekiston tarixi. -Т.: 2005. Б. 249.
3. Sagdullayev A. O'zbekiston tarixi. –Т.:Donishmand ziyosi. 2021. Б. 624.
4. Shamsutdinov R. va Mo'minov X. O'zbekiston tarixi. –Т.: Sharq. 2013. Б. 674.
5. Shamsutdinov R. va Karimov Sh. Vatan Tarixi. –Т.: Sharq. 2010. Б. 512.
6. "Davan - Vikipediya" <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Davan>.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

7. "Lojuvard - Vikipediya" <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Lojuvard>.
8. www.ziyouz.com